

La importancia de la Auditoría como Estímulo para Obtener Mejores Resultados en los Procesos Internos de una Empresa: un Estudio de Caso en los Canales de Venta de la empresa Swift

*The Importance of Auditing as a Stimulus for Better Results in a
Company's Internal Processes: A Case Study in Swift Company's
Sales Channels*

*A Importância da Auditoria como Estímulo para Melhores
Resultados nos Processos Internos de uma Empresa: Um Estudo de
Caso nos Canais de Vendas da Empresa Swift*

Ana Paula Rodrigues¹

ana.rodrigues45@fatec.sp.gov.br

Jose Carlos Hoelz¹

jose.hoelz@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo analizar los procesos de auditoría interna en los canales de venta de la multinacional Swift. La investigación presenta los aspectos teóricos de la auditoría concernientes al área de Recursos Humanos y se estructura en el estudio de caso desarrollado en el área de atención al cliente externo e interno, presentando cómo se aborda en sus diferentes canales de venta, la metodología utilizada tiene un enfoque cualitativo con recolección y análisis de datos, revisión bibliográfica e investigación de campo. Luego del análisis, se verificó que existen diferentes negociaciones y se proponen ideas de mejora, como la estandarización de procesos y sistemas, para una mejor comunicación, reducción de desperdicios, aumento de la productividad con calidad y lealtad de clientes y empleados.

Palabras clave: Auditoría interna; Procesos internos; Mejoras.

Abstract: This article aims to analyze the internal audit processes in the sales channels of the multinational company Swift. The research presents the theoretical aspects of auditing concerning the area of Human Resources and is structured in the case study developed in external and internal customer service, presenting how it is dealt with in its different sales channels, the methodology used has a qualitative approach with data collection and analysis, literature review and field research. After analysis, it was verified that there are different negotiations and ideas for improvements are proposed, such as the standardization of processes and systems, for better

Recebido
Received
Recibido
12 out. 2023

Aceito
Accepted
Aceptado
20 mai. 2024

Publicado
Published
Publicado
28 jun. 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.2.3-8

São Paulo
v. 2 | n. 3
v. 2 | i. 3
Junho
June
Junio
2024

communication, reduction of waste, increase of productivity with quality and loyalty of customers and employees.

Keywords: *Internal Audit; Internal processes; Improvements.*

Resumo: Esse artigo tem por objetivo, analisar os processos internos de auditoria nos canais de vendas da empresa multinacional Swift. A pesquisa apresenta os aspectos teóricos sobre auditoria concernente a área de Recursos Humanos e vem estruturada no estudo de caso desenvolvido na área de atendimento ao cliente externos e internos apresentando como é a tratativa em seus diferentes canais de vendas, a metodologia utilizada possui abordagem qualitativa com coleta e análise de dados, revisão bibliográfica e pesquisa de campo. Após análise foi verificado que há diferentes tratativas e propõe-se ideias de melhorias como a padronização dos processos e sistemas, para melhor comunicação, redução de desperdícios, aumento da produtividade com qualidade e fidelização de clientes e funcionários.

Palavras-chave: Auditoria interna; Processos internos; Melhorias.

1. INTRODUCCIÓN

La auditoría interna ha sido un tema abordado recientemente en las empresas, con el objetivo de elaborar un plan de acción para las organizaciones basado en la adopción de un enfoque sistémico y organizado, que permita realizar evaluaciones para mejorar los procesos, además de gestionar los riesgos, obtener mejores resultados y mayor efectividad en las operaciones.

La discusión sobre productos y servicios es contemporánea. Para Espíndola (2011, p. 8, traducción propia), "la auditoría permite la estandarización de la rutina, lo que permite una mejor productividad, control del flujo de información y facilita la identificación de las necesidades de cada sector de la organización¹". El autor también añade que, "para que la mejora continua sea efectiva, es necesario que todos los empleados estén implicados y que la empresa adopte un sistema de gestión que permita la identificación y el análisis crítico de los puntos a mejorar²".

En un escenario cada vez más competitivo y dinámico, las organizaciones necesitan calidad, asertividad y estandarización en sus productos y servicios. Los procesos deben realizarse de manera efectiva, optimizando la máxima cantidad de tiempo, para satisfacer las necesidades de la sociedad, el medio ambiente y la persona jurídica. Alves (2015, p. 33, traducción propia) menciona que, "la auditoría es el proceso de analizar y evaluar información, ya sea financiera, operativa o de cumplimiento, para asegurar que esté de acuerdo con los estándares establecidos³".

¹ a auditoria permite a padronização da rotina o que permite uma melhor produtividade, o controle do fluxo de informações e facilita a identificação das necessidades de cada setor da organização.

² para que a melhoria contínua seja eficaz, é necessário que todos os colaboradores estejam envolvidos e que a empresa adote um sistema de gestão que permita identificar e analisar criticamente os pontos a serem melhorados.

³ a auditoria é o processo de analisar e avaliar informações, sejam elas financeiras, operacionais ou de conformidade, para garantir que estejam de acordo com os padrões estabelecidos

Así, en este artículo se realizó un estudio de caso sobre los procesos internos de Swift, una empresa multinacional, que crece en el mercado con sus diversos canales de venta, utilizando los datos disponibles y las informaciones encontradas que sirvieron de base para el razonamiento y elaboración de este proyecto. Así, se justifica el objetivo, que es analizar la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el programa de auditoría interna de la empresa estimular la mejora de sus procesos internos y la calidad de los productos y servicios en sus canales de venta?

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1. CONCEPTO DE AUDITORÍA

La auditoría es una herramienta esencial para el logro de los objetivos organizacionales, ya que ayuda a identificar y corregir irregularidades, fraudes y desviaciones, que pueden perjudicar el desempeño de la empresa. Según Chiavenato (2002, p. 585), la auditoría es una técnica contable que evalúa la eficacia y eficiencia del control interno de las organizaciones. Examina la contabilidad y los estados financieros, adquiere información y confirmaciones relacionadas con el patrimonio neto de la empresa y emite un informe con su opinión sobre la veracidad y adecuación de las informaciones contables.

El autor Franco y Marra (2001, p.26, traducción propia) en su propuesta tuvo en cuenta que:

La auditoría es una evaluación independiente y objetiva de los estados financieros, llevada a cabo por un auditor calificado. El auditor utiliza procedimientos técnicos para obtener evidencias sobre la veracidad y adecuación de la información contable, y emite un informe con su opinión sobre la adecuación de los estados financieros a la realidad de la empresa, de acuerdo con los principios y normas fundamentales de la contabilidad.⁴

En definitiva, la auditoría hace que la información proporcionada sea útil y ofrezca credibilidad a la contabilidad, reforzando sus objetivos. Según Chiavenato (2002, p.585, traducción propia) "la auditoría de recursos humanos es el análisis de las políticas y prácticas de personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, seguido de sugerencias de mejoras⁵".

La auditoría se puede clasificar de varias maneras. En este artículo solo se abordarán los tipos de auditorías relevantes para el tema abordado, que son:

⁴ A auditoria é uma avaliação independente e objetiva das demonstrações contábeis, realizada por um auditor qualificado. O auditor utiliza procedimentos técnicos para obter evidências sobre a veracidade e adequação das informações contábeis, e emite um relatório com sua opinião sobre a adequação das demonstrações contábeis à realidade da empresa, de acordo com os princípios fundamentais e normas de contabilidade.

⁵ a auditoria de recursos humanos é a análise das políticas e práticas de pessoal de uma organização e avaliação do seu funcionamento atual, seguida de sugestões para melhorias

- Auditoría operativa: que es una evaluación independiente y objetiva de las operaciones de una empresa, realizada por un auditor calificado, donde el auditor utiliza procedimientos técnicos para obtener evidencia sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones, y emite un informe con recomendaciones para mejorar el desempeño.
- Auditoría de calidad: que es una evaluación independiente y objetiva del sistema de calidad implantado en una empresa. El auditor utiliza procedimientos técnicos para obtener evidencia sobre la efectividad del sistema, y emite un informe con recomendaciones para mejorar el sistema (Fernandes, 2009).

2.2. AUDITORÍA INTERNA

Según el Instituto de Auditores Internos de Brasil (2023), la auditoría interna es una actividad independiente, realizada para mejorar el desempeño de la empresa agregando su valor, para que logre sus objetivos, juzgando y mejorando sus procesos. Gestiona los posibles riesgos, supervisión interna y gobierno corporativo de la empresa.

De acuerdo con la Norma Brasileña de Contabilidad - NBC TI 01 - Aprobada por la Resolución CFC Nº 986/03, la auditoría interna es: [...] ejercida en personas jurídicas de derecho público, interno o externo, y de derecho privado, [...] comprende exámenes, análisis, evaluaciones, encuestas y pruebas, estructurados metodológicamente para evaluar la integridad, adecuación, eficacia, eficiencia y economía de los procesos, de los sistemas de información y control interno integrados en el entorno, y de la gestión de riesgos, con el fin de coadyuvar a la gestión de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, [...] se estructura en procedimientos, con un enfoque técnico, objetivo, sistemático y disciplinado, y tiene como objetivo agregar valor a los resultados de la organización, presentando subsidios para la mejora de procesos, gestión y controles internos, a través de la recomendación de soluciones para las no conformidades señaladas en los informes (CFC, 2003).

La auditoría interna es cada vez más valorada por los medianos y grandes empresarios, ya que es una herramienta esencial para la búsqueda de la eficiencia y eficacia en las empresas, lo que aumenta su poder económico en un mercado competitivo (CREPALDI, 2016).

Según Crepaldi (2013, p. 65, traducción propia):

La auditoría interna es una actividad de evaluación independiente dentro de la empresa, que tiene como objetivo revisar las operaciones, como un servicio prestado a la dirección. Constituye un control gerencial que funciona a través del análisis y la evaluación de la eficiencia de otros controles. Se lleva a cabo por un profesional vinculado a la empresa, o por una sección específica para este fin, siempre bajo la supervisión de la

dirección empresarial.⁶

En definitiva, si bien la auditoría interna es independiente, trabaja en conjunto con la dirección de la empresa y sus empleados, evaluando los procesos de toda la entidad, abordando estrategias eficientes que aseguren el mejor desarrollo y mejoras constantes.

El departamento de auditoría interna es una unidad estructural independiente, lo que significa que no reporta a ningún departamento específico de la organización. Está directamente subordinado a la presidencia de la organización, lo que le otorga mayor autonomía e independencia para llevar a cabo su trabajo de manera imparcial y objetiva (ALVES et al., 2015, 33). Una estructura organizativa se puede representar como se muestra en el siguiente esquema:

Fuente: Almeida (2009)

Si bien no existe un marco de control interno único que sea aplicable a todas las organizaciones, es importante que diseñen e implementen controles internos que sean apropiados para sus necesidades específicas. El control interno se puede definir como un conjunto de políticas y procedimientos diseñados para garantizar que los objetivos de la organización se logren de manera efectiva y eficiente. (ATTIE, 2018, p. 371).

ESQUEMA 2: Etapas para una auditoría eficiente.

Fuente: elaboración propia en base a (Instituto de Auditores Internos de Brasil, 2023).

Attie (1992, p. 38, traducción propia) sostiene que:

La auditoría interna, en su conjunto, debe funcionar a niveles óptimos, con

⁶ A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, que se destina a revisar as operações, como um serviço prestado à administração. Constitui um controle gerencial que funciona por meio da análise e avaliação da eficiência de outros controles. É executada por um profissional ligado à empresa, ou por uma seção própria para tal fim, sempre em linha de dependência da direção empresarial.

un estatus adecuado en la empresa, además de una capacidad técnica suficiente para desempeñar la función. Además, los auditores deben prestar atención a las normas de conducta, ejercer la profesión con la ética exigida por el Instituto de Auditores Internos, lo que exige diligencia y un excelente estándar de calidad.

La auditoría interna debe prestar atención a las actividades de la empresa, practicando su visión sistémica, asesorando a la gerencia, para ello, es necesario mantenerse informado y actualizado en todos los temas, además de las cuentas de la empresa, pudiendo así entregar amplios estudios a los grupos de interés de la organización.⁷

3. MÉTODO

Esta investigación se caracteriza por un enfoque cualitativo ampliamente utilizado al basarse en la recopilación de datos para investigar un fenómeno complejo en su contexto natural, y hará uso del estudio de caso que es una técnica que permite una comprensión profunda y detallada de un caso específico, analizando en profundidad el contexto examinado, con el fin de resaltar la importancia de la auditoría en la empresa Swift. Según Creswell (2010, p. 162), "en la investigación cualitativa, la intención es explorar el complejo conjunto de factores que involucran el fenómeno central y presentar las variadas perspectivas o significados de los participantes"⁸.

En este artículo será abordado el estudio de caso cualitativo que consiste en una estrategia de recolección y análisis de datos que se puede llevar a cabo en diferentes diseños de investigación, según Gerring (2019). Hay una variedad de definiciones y características de estudio de caso encontradas en la literatura. Sin embargo, el autor opta por lo que él llama una definición mínima. Para él, un estudio de caso es una estrategia de investigación que implica la investigación intensiva de un solo caso, con el objetivo de comprender un fenómeno o población más grande.

Para llevar a cabo este estudio de caso se utilizaron los siguientes medios: recolección de datos, investigación bibliográfica, entrevista y análisis documental, así, esta investigación: bibliográfica, exploratoria y descriptiva. Gil (2010, p.29) afirma que "la investigación exploratoria acerca al investigador al problema, aportando nuevas percepciones en relación con el mismo, así como nuevas ideas e hipótesis"⁹. La presente encuesta se realizó con empleados de siete canales de venta de Swift, ubicados en la región de Ermelino Matarazzo y

⁷ À auditoria interna, como um todo, precisa funcionar a níveis ótimos, com adequado status na empresa, além de capacidade técnica suficiente para o desempenho da função. Além disso, os auditores devem atentar às normas de conduta, exercer a profissão com a ética exigida pelo Instituto dos Auditores Internos, que demanda diligência e um exímio padrão de qualidade.

⁸ na pesquisa qualitativa, a intenção é explorar o conjunto complexo de fatores que envolvem o fenômeno central e apresentar as perspectivas ou os significados variados dos participantes

⁹ pesquisas exploratórias aproximam o pesquisador do problema, proporcionando novas percepções em relação a ele, além de novas ideias e hipóteses

barrios cercanos.

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES

En esta investigación exploratoria, se entrevistaron a 28 colaboradores de los 7 puntos de venta, donde se pudo entender cómo funcionan partes importantes de la auditoría de la empresa.

Entre los entrevistados se encontraban 7 Gerentes, 3 Líderes Seniors, 4- Líderes de Ventas, 14- Asistentes de Tienda. De estos entrevistados, 18 pertenecían a la tienda minorista, que se encuentra dentro de supermercados, y los demás se dividieron en partes iguales entre sus propias tiendas, ya sean fijas o móviles, como se muestra en el gráfico 1 a continuación.

Gráfico 1 - Canal de ventas

Fuente: Autores (2023)

En cuanto al trabajo del auditor, el gráfico 2 muestra que solo un poco más de 1/3 pasan el día en la tienda auditando todos los procesos en detalle, como aconseja Crepaldi (2013, p. 65, traducción propia), "la auditoría interna es una actividad de evaluación independiente dentro de la empresa, que tiene como objetivo revisar las operaciones¹⁰", el resto señala que lo hacen de acuerdo con el *check list*, o a las anotaciones realizadas en el sistema y con documentos físicos.

¹⁰ a auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, que se destina a revisar as operações

Gráfico 2 – Trabalho de la auditoría

Fuente: Autores (2023)

Al ser consultados sobre el trabajo de la auditoría, la mitad presenció el trabajo de los auditores, y cree que el trabajo involucra solo al 50% de los sectores, y que la mayoría de las mejoras señaladas por la auditoría se ponen en práctica, sin embargo, los entrevistados no creen que exista un patrón en los procesos internos entre los canales de venta, como se indica en el gráfico 3.

Gráfico 3 – Procesos Internos

Fuente: Autores (2023)

En cuanto a la seguridad en el trabajo, todos los empleados informaron que tienen acceso a las instrucciones de trabajo, pero solo la mitad sigue las normas de seguridad recomendadas, a pesar de que es uno de los factores inspeccionados por la auditoría, como se indica en el gráfico 4.

Gráfico 4– Seguridad en el Trabajo

Fuente: Autores (2023)

Para concluir la entrevista, se preguntó a los empleados si la empresa cuenta con canales de comunicación y si pueden sugerir mejoras. Todos dijeron que sí, pero solo la mitad dijo que tenía conocimiento de los informes disponibles para informar sobre los problemas encontrados, y cuando se informan, la mayoría de las veces se tarda un tiempo en corregirse. Como se muestra en el gráfico 5.

Gráfico 5– Comunicación Interna

Fuente: Autores (2023)

En medio del estudio de caso propuesto, después de entrevistar a empleados de diferentes puestos, se pudo identificar que la empresa tiene múltiples canales de venta con diferentes tratos entre ellos, sin embargo, la auditoría funciona de la misma manera entre los canales de venta, los problemas encontrados y los reportes se resuelven, aunque lleva un tiempo ajustarse, los canales de

comunicación funcionan, los empleados se sienten escuchados y bien instruidos, aunque no todos sigan las normas correctamente. Se interpretaron y analizaron los resultados obtenidos a través de las hipótesis planteadas, en las que se responden las preguntas de investigación y se justifica el enfoque de estudio de caso.

5. CONCLUSIÓN

Este artículo tiene un carácter académico, y tuvo como objetivo comprender, a través del método de investigación de enfoque cualitativo con análisis de datos, cómo el programa de auditoría interna de la empresa Swift puede estimular la mejora de los procesos en sus canales de venta, contribuyendo así a la calidad de sus productos y servicios.

Los datos presentados en este estudio muestran que la auditoría first-party ha demostrado ser de gran importancia para la corporación. Por lo tanto, las entrevistas realizadas estuvieron de acuerdo con las teorías presentadas sobre los beneficios de la auditoría debido a que es una de las partes esenciales del sistema de control interno de la empresa, permitiendo a la alta dirección tener una visión general de los eventos, teniendo a la mano documentos y datos reales sobre el desempeño de la empresa, sus problemas actuales, puntos críticos y la necesidad de medidas en las que también se sugieran soluciones a los fracasos, muestra las desviaciones organizacionales existentes en el proceso de toma de decisiones, así como en el proceso de planificación, ya que se trata de una actividad compleja que involucra a todas las esferas de la sociedad.

La auditoría interna también recomienda reducir costos, eliminar desperdicios, mejorar la calidad, aumentar la productividad, ayudar en la búsqueda de eficiencia, mejor desempeño en las funciones operativas y en la gestión del negocio de la empresa. Por lo tanto, es posible concluir, después de analizar los datos que: la empresa Swift está bien organizada en su estructura organizacional, con fluidez en la comunicación interna, a través de un modelo de gestión atractivo, dinámico, asertivo y con una herramienta de planificación estratégica, que ha beneficiado al mercado y a los clientes. Si bien en la percepción de sus empleados no existe una estandarización del servicio interno entre sus canales de venta, aún obtiene buenos resultados, aprendizaje y satisfacción, haciendo que haya calidad en los servicios y productos, optimizando tiempo y ahorrando económicamente, con la prevención de posibles problemas, que se pueden evitar, brindando así cada vez más credibilidad a la empresa.

Como RRHH activo en la administración y estrategia del negocio, se recomienda realizar nuevas investigaciones sobre cómo la auditoría interna puede promover un ajuste compatible y continuo entre la organización y el entorno, a través de la toma de decisiones a través de la ejecución de acciones consistentes, proporcionando oportunidades de capacidad competitiva entre las empresas. El comercio minorista es un formato cambiante, influenciado por el avance de la tecnología de las telecomunicaciones y debe mantenerse al día con estas actualizaciones constantes. Es importante saber trazar estrategias viables ante cualquier eventualidad que pueda surgir.

AGRADECIMENTOS

Quiero agradecer primero a Dios por darme sabiduría y resiliencia para llevar a cabo este estudio, luego a mi familia y amigos por su incesante apoyo, factor determinante en mi trayectoria académica y que pone fin al profesorado de FATEC-ZL, en especial a la coordinadora del curso Valéria Rufino Maiellaro, ejemplo de profesionalismo y mayor estímulo, al asesor profesor José Carlos Hoelz por la gran ayuda en la estructuración de este trabajo, y a todos los que contribuyeron directa e indirectamente a este artículo, mi más sincero agradecimiento.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. **Auditoria: Um Curso Moderno e Completo**. São Paulo: Atlas, 2009.

ALVES, Joaquim José dos Santos. **Princípios e prática de auditoria e revisão de contas**. 2015.

ATTIE, William. **Auditoria interna**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

ATTIE, William. **Auditoria : conceitos e aplicações**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

CHIAVENATO, I. **Recursos Humanos**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução nº 986/03, de 21 de novembro de 2003. **Aprova a NBC TI 01 – Da Auditoria Interna**. Disponível em: <https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ti-de-auditoria-interna/>. Acesso em: 19 fev. 2023.

CREPALDI, Silvio Aparecido. **Auditoria contábil: teoria e prática**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. **Auditoria contábil**. Grupo Gen-Atlas, 2016

CRESWELL, John W. **Métodos qualitativo, quantitativo e misto** / John W. Creswell; tradução Magda Lopes; consultoria, supervisão e revisão técnica desta edição Dirceu da Silva. - 3. ed. - Porto Alegre: Artmed, 2010.

ESPÍNDOLA, Suzana Carla Nunes Lins. **Padronização de Processos Administrativos para Melhoria Contínua em uma Empresa de Serviços**. Dissertação (Mestrado). 2011. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

FERNANDES, R. **A importância das boas práticas de Auditoria no e-commerce na área business-to-business**. Filho, H. (2009). Auditoria operacional: um enfoque multidisciplinar. Revista Controle - Doutrina e Artigos, 7(1), 197–210. 2021. <https://doi.org/10.32586/rcda.v7i1.288>

FRANCO , Hilário; MARRA, Ernesto. **Auditoria contábil: normas de auditoria, procedimentos e papéis de trabalho, programas de auditoria e relatórios de auditoria**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

GERRING, John. **Pesquisa de estudo de caso: princípios e práticas**. Editora Vozes, 2019.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL, Disponível em: <https://iibrasil.org.br/ippf/definicao-de-auditoria-interna>, fev. 2023.